

РОЛЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Сапаров Абат Турсынбаевич

Нукусский Государственный Педагогический Институт

Заведующий кафедрой дошкольного образования и дефектологии

Аннотация: Всем известно, что ранний возраст – это самый чувствительный период в жизни человека. Он характеризуется быстрыми изменениями в физическом, языковом, социальном и эмоциональном развитии. В данной статье рассматриваются роль дошкольного образования в жизни человека.

Ключевые слова: дошкольное образование, знания, умения и навыки, мышление, память, внимание, воображение и речь.

Введение

Дошкольное образование было и остаётся одним из самых важных звеньев в цепи образовательных этапов социальной жизни в целом, а также в жизни каждого отдельного человека [1].

Фундамент всей образовательной системы является дошкольное образование, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития ребенка. На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать условия для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки.

Ребёнок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой второй потенциал, поверить в свои силы,

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях школьного обучения. Актуальность и целесообразность создания данной образовательной программы. Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Отличие данной дополнительной образовательной программы от других программ. Образовательная программа «Подготовка детей к школе» отличается от других программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. Включение в программу игр по укреплению психосоматического и психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в основных образовательных программах, также считаем отличительной чертой данной образовательной программы.

Значительное, решающее развитие мозга происходит до достижения ребёнком шести – семилетнего возраста, и особенно в первые три года жизни, когда формируются основные нейронные связи. При этом дети младшего возраста весьма уязвимы. Плохой уход, лишения, недоедание, отсутствие внимания и насилие негативно воздействуют на ребёнка и травмируют его, и зачастую необратимо.

Если воспитание и образование детей дошкольного возраста организовано грамотно, у ребёнка своевременно формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь).

Именно они позволяют ребёнку успешно обучаться не только в начальной школе, но и на последующих ступенях развития. Иными словами, то, что мы получили в дошкольном возрасте, оказывает влияние на нашу дальнейшую жизнь. [1].

Если сравнивать государственный стандарт дошкольного образования с иными образовательными стандартами, можно отметить то, что он не подразумевает прохождение обучаемыми промежуточных и итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН требованиям государственного стандарта образования.

В его основу легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного детства, но и прочная идеологическая база. Его значимость была рассмотрена гораздо шире, как важнейшая составляющая не только культуры полезности, но и культуры достоинства [3].

Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния «педагог-ребёнок» на более многогранное и объёмное взаимодействие в системе «ребёнок – взрослые – сверстники» предполагает установление новой психодидактической парадигмы в дошкольном образовании. Нельзя сказать, что эта точка зрения на дошкольное образование является новой, но признание её как единственно верной на уровне государственного стандарта образования, повлечёт глубокие конструктивные изменения в деятельности дошкольной организации [6].

Основные направления в развитии дошкольного образования формируются, развиваются и функционируют в соответствии с основными задачами модернизации образования, которое рассматривается сегодня как важный стратегический источник развития современного общества и является одним из приоритетных национальных проектов. Развитие дошкольного образования, как в традиционных, так и в новых формах,

является одной из главных задач государства.

Дошкольное образование является первой ступенью образования. В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия для воспитания и развития ребёнка. Здесь закладывается фундамент будущей жизни человека, обеспечивается личностное, интеллектуальное, физическое, художественно-эстетическое и творческое развитие детей дошкольного возраста. В этом возрасте формируются первичные духовные ценности, мировидение и широкая сфера интересов ребенка. Становление его личностной культуры означает развитие опыта ценностного отношения к миру в процессе приобщения к культуре, тому уникальному пространству, которое для ребёнка является его малой родиной.

В детском коллективе ребёнок приобретает бесценный опыт человеческих взаимоотношений со сверстниками. Так в дошкольной организации происходит воспитание целостной личности, становление жизненной позиции, форм взаимоотношения с окружающим миром [2].

Проблем в сфере дошкольного образования много. С одной стороны – это недостаток внимания к данному вопросу на политическом уровне. С другой – это, конечно же, финансово-экономический кризис, который по-прежнему оказывает серьёзное влияние на формирование национальных бюджетов.

Здесь необходимо понять главное: дошкольное образование (от 0 до 6 лет) – залог процветания и благосостояния наций. Кроме того, не следует забывать, что вложенные средства окупаются, когда человек достигает зрелого возраста.

Поэтому воспитание и образование для детей младшего возраста должно быть общедоступным и качественным [5].

Национальные правительства, на которых лежит основная ответственность за выполнение образовательных задач, должны создать

такие условия, чтобы каждый ребёнок мог достичь адекватного уровня развития до начала обучения в школе. Качество зависит от: соответствующих возрасту учебных программ, наличие игровых возможностей, книг и других учебных материалов, социальных стимулов, здравоохранения, питания и санитарии. Необходимо и достаточное количество педагогов, которые прошли подготовку для занятий с детьми на различных уровнях.

Научные исследования показывают, что дети, получившие качественное воспитание в дошкольном возрасте, как правило, продолжают образование в высших учебных заведениях. Они не только находят работу, но и получают более высокую заработную плату. Соответственно, они накапливают сбережения и вносят большой вклад в систему социального обеспечения. Поэтому забота о дошкольном образовании детей ограждает их от нужды и криминальных рисков в будущем [4].

Эта тема зачастую не затрагивается в проектах национального развития. Сложность очевидна – эта задача относится к компетенции различных министерств, ведомств и организаций. Многие страны не принимают необходимых мер на политическом уровне для воспитания и образования детей в возрасте до трёх лет, хотя эта проблема стоит наиболее остро. Очевидно и то, что правительства уделяют мало внимания в дошкольном возрасте и гендерному паритету.

Сегодня мир переходит от концепции «Бытие определяет сознание» к определению того, что «Сознание определяет бытие», страшится и опасается понимания этого факта, но стоит перед неизбежностью признания его в качестве нового краеугольного камня своего существования [2].

В Казахстане воспитанию и образованию детей дошкольного возраста уделяется серьёзное внимание. Во – первых, каждый гражданин Казахстана имеет право на общедоступное дошкольное образование. Во – вторых,

разработаны соответствующие правовые акты на региональном и местном уровнях, и касаются они различных аспектов образования. В – третьих, существует разнообразная сеть образовательных дошкольных учреждений – общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные, которые соответствуют различным особенностям развития ребёнка.

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей. Нельзя ожидать увеличения рождаемости, не предоставив гарантий того, что ребёнок будет устроен в детский сад и там за ним будет обеспечен должный уход, в том числе с точки зрения организации питания и физической подготовки [4].

Образование — это и есть постоянная задача человека, являющегося частицей Мироздания. Поэтому главная форма существования человечества на планете должна быть не в виде общества потребления, а в виде общества образования. Поэтому образование и самообразование — есть главнейшие задачи каждого человека, появляющегося в этом мире в результате рождения.[5]

Список литературы

1. Изергина К.П., Преснякова Л.С., Иншакова Т.В. Наш «взрослый» детский сад-М.: Просвещение, 1991
2. Логинова В.И., Саморукова П.Г. и др. Лабораторный практикум по дошкольной педагогике и методикам. М.: Просвещение, 1981
3. Мальшакова В. Поиск новых подходов // Дошкольное воспитание №11 за 1990 г.
4. Омаров А.М Социальное управление. Некоторые вопросы теории и практики Алматы. «Жеті-жар?ы»,1996

5. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. М.: 1984г